

O'ZBEKISTONNING XALQARO IQTISODIY ALOQALARI: EKSPORT VA IMPORT MASALALARI

Muhammadov Akmaljon A'zamjon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti 1-bosqich talabasi

+998 99 787 46 05

akmaljonmukhammadov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217336>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning tashqi iqtisodidagi ishlari, eksport va import masalalari tahlil qilindi. Mamlakatimizning xalqaro savdodagi asosiy yo'nalishlari, eksport tarkibi, import hajmi va savdo balansi o'rganilgan. Shu bilan birgalikda, eksport va import jarayonlaridagi asosiy muammolar, logistika, jahon standartlariga moslashish va xalqaro savdo tashkilotlarga a'zo bo'lishning sustligi tahlil qilinadi. O'zbekistonning global iqtisodiyotda o'z o'rnini yanada takomillashtirish borasida, eksportni rivojlantirish va importni optimallashtirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, xalqaro savdo, eksport, import, geografik muammolar, transport, xalqaro tashkilotlar, Jahon Savdo Tashkiloti (JST), investitsiya, diverifikatsiya.

Annotation: In this article, Uzbekistan's work in the world economy, export and import issues were analyzed. The main trends in international trade of our country, export structure, import volume and trade balance were studied. Along with this, the main problems in the export and import processes, logistics, adaptation to world standards and the slowness of membership in international trade organizations are analyzed. In order to further improve Uzbekistan's position in the global economy, proposals are made for export development and import optimization.

Key words: Economy, international trade, export, import, geographic problems, transport, international organizations, World Trade Organization (WTO), investment, diversification.

Аннотация: В этой статье проанализированы деятельность Узбекистана во внешней экономике, вопросы экспорта и импорта. Изучены основные тенденции международной торговли нашей страны, структура экспорта, объем импорта и торговый баланс. Наряду с этим анализируются основные проблемы в процессах экспорта и импорта, логистики, адаптации к мировым стандартам и медленности членства в международных торговых организациях. В целях дальнейшего улучшения положения Узбекистана в мировой экономике, вносятся предложения по развитию экспорта и оптимизации импорта.

Ключевые слова: Экономика, международная торговля, экспорт, импорт, географические проблемы, транспорт, международные организации, Всемирная Торговая Организация (ВТО), инвестиции, диверсификация.

Davlatimizda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning zarur sharti sifatida tashqi iqtisodiy aloqalar sohasini takomillashtirish izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Bugungi taraqqiylashgan davrda hech bir davlatni savdo aloqalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Mustaqillik yillariga qadar, O'zbekistonning Rossiya federatsiyasidan boshqa hech qaysi davlat bilan tashqi aloqalari bo'lmagan. Davlatimizning birinchi prezidenti Islom Karimovning

tashabbusi va rahnamoligida O'zbekiston iqtisodiyoti tubdan isloh qilinib, mamlakatimiz bozor iqtisodiyotiga o'ta boshladi. "Xalqaro iqtisodiy aloqalar" to'g'risidagi qonun (1993) hamda "Iqtisodiy islohotlarning 1990-yillar dasturi" (1993-1996) asosida xususiylashtirish, bozor narxlarini erkinlashtirish, tijorat banklarini tashkil etish, xalqaro savdo siyosatini shakllantirish kabi maqsadlar ko'zda tutildi. O'zbekiston Respublikasining yuqorida keltirilgan qonun va dasturini amalga oshirish doirasida tashqi savdo liberallashtirildi, eksport rag'batlantirildi, xususan, eksportga oid bo'lgan soliq va bojxona tizimlari yangilandi. Shuningdek, eksportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat subsidiyalari joriy qilindi, valyuta siyosatini erkinlashtirishda esa, mustaqil valyutani joriy qilindi va ko'plab cheklovlar olib tashlandi.

Bugungi kunda O'zbekiston ko'pgina chet el mamlakatlari bilan savdo aloqalarini erkin olib bormoqda. 2024-yilning dastlabki 8 oyi davomida O'zbekiston tashqi savdosidagi eng yirik hamkor davlatlar Xitoy, Qozog'iston, Rossiya va Turkiyadir. Mamlakatimizning eng yirik hamkori bo'lgan Xitoy davlati bilan 2023-yil savdo aylanmasi 14 milliard dollarni tashkil etdi, mazkur yilda esa bu ko'rsatkich 8 milliard dollarni tashkil etib turibdi. O'zbekiston Xitoy mamlakatidan, asosan, mashina va transport uskunalari, texnologiyalar va kimyo sanoati mahsulotlarini import qilsa, eksportida oltin, paxta, metal kabi sanoat va tabiiy boyliklar mavjud. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 2024-yilning yanvar-iyun oylarida 11 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan eksport 4,5 milliard dollarga, import esa 7.5 milliard dollarga teng bo'ldi. 2024-yilning yanvar-sentabr oylarida O'zbekiston Qozog'iston davlati bilan 3 milliard dollar savdo aylanmasini amalga oshirgan bo'lib, eksportida meva va sabzavotlar, to'qimachilik mahsulotlari, kimyo sanoati mahsulotlari va metallurgiya mahsulotlari, importida esa neft va neft mahsulotlari, g'alla va un mahsulotlari, metall va metall buyumlar hamda kimyo sanoati mahsulotlari turadi. Xuddi shunday ko'rsatkich Turkiya davlati bilan 2,5 milliard dollarni tashkil etib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8,3 foizga ko'pdir.

O'zbekistonning tashqi savdosini rivojlantirishdagi eng katta muammo bu uning geografik joylashuvidir. Davlatimiz ichki kontinental bo'lganligi ya'ni dengizga chiqish uchun har tomonlama boshqa davlat huduni bosib o'tishligi sababli, tashqi savdoda transport xarajatlari yuqori. Quruqlikdan mahsulotlarni eksport va import qilish dengiz yo'llariga qaraganda mamlakat uchun nafaqat ancha qimmat, balki bu jarayon ko'p kuch va vaqt talab etadi. Yana bir geografik muammo shundaki, transport yo'llarining uzoqligi va sim va quvurlarni boshqa davlat hududidan o'tkazish zarurati sababli, O'zbekiston energiya, gaz va boshqa resurslarni tashishda ham qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida xalqaro hamkorlikning o'rni katta. Mamlakatimiz bir qancha xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan bo'lsada, hali hanuz JSTga a'zo bo'lmagan. Bu muammo davlatning global bozorda bojxona to'siqlari va yuqori tariflarga duch keladi, eksportni qimmatlashtirib, raqobatni pasaytiradi. Bu esa o'z navbatida xorijiy investorlarda iqtisodiy tizimning ishonchligida shubha uyg'otib, investitsiya JSTga a'zo bo'lgan davlatlarga yo'naltiriladi. Davlatimiz Yevropa Ittifoqining Bojxona Ittifoqiga ham a'zo emas, lekin Yevropa Ittifoqi bilan "GSP+" (Generalized Scheme of Preference+) imtiyozli savdo rejimi doirasida hamkorlik qilmoqda. Boshqa xalqaro tashkilotlar, TPP (Trans-pacific Partnership), EFTA (European Free Trade Association), NAFTA (North American Free Trade Agreement) tashkilotlariga geografik joylashuvi tufayli a'zo bo'la olmasligi ham mamlakatimiz iqtisodining tez suratlarda o'sishiga to'siq qiladi.

Yuqori ta'kidlanganidek, geografik joylashuv sababli quruqlik orqali mahsulotlarni eksport va import qilish ko'plab qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi ma'lum, bu esa iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi. Bu muammoni hal qilish uchun O'zbekiston tashqi savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish, transport infratuzilmasini rivojlantirish va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish zarur. Ayniqsa, qo'shni davlatlar bilan transport va logistika tarmog'ini yaxshilash, yangi transport yo'nalishlarini yaratish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhimdir. Buning natijasida tashqi savdo jarayonlari samarali bo'ladi va xarajatlar kamayadi.

O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lmasligi, mamlakatning global bozorga kirish imkoniyatlarini cheklashi ma'lum. Bu masalani hal qilish uchun O'zbekiston JSTga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirishi lozim. A'zolik o'z navbatida, bojxona to'siqlarini kamaytirishga, import va eksport jarayonlarini soddalashtirishga yordam beradi. Bu orqali mamlakatning eksporti raqobatbardosh bo'ladi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati oshadi va xalqaro bozorlar bilan aloqalar mustahkamlanadi. Bundan tashqari, O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan Bojxona Ittifoqiga a'zo bo'lmasligi ham alohida ahamiyatga ega. Yevropa bozoriga kirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun O'zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan erkin savdo zonalari yaratishga, eksport uchun imtiyozli shartlar taqdim etishga va qo'shma loyihalarni amalga oshirishga e'tibor qaratishi lozim. Shuningdek, boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish va yangi savdo shartnomalarini tuzish, O'zbekistonning tashqi savdosini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

O'zbekistonning eksportini diversifikatsiya qilish va importni optimallashtirish maqsadida, iqtisodiyotning turli sohalariga, ayniqsa, yuqori texnologiyalar va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilishi zarur. Bu orqali mamlakat nafaqat tabiiy resurslarga, balki zamonaviy sanoat va texnologik mahsulotlarga ham tayanishi mumkin. Shuningdek, ichki bozorda ishlab chiqarish hajmini oshirish, importni kamaytirish va sifatni yaxshilash orqali mamlakat iqtisodiyotining mustahkamligini ta'minlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bularning barchasi O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy aloqalarini yanada rivojlantirish va global iqtisodiyotda o'z o'rnini mustahkamlash uchun zarur choralar bo'lib, mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalari, eksport va import masalalari, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va global bozorga kirish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi savdosidagi eng katta muammolaridan biri geografik joylashuvi, transport xarajatlarning yuqoriligi va Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lmaslik kabi omillar hisoblanadi. Biroq, mamlakat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va tashqi savdo siyosatidagi o'zgarishlar, bu muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

O'zbekiston tashqi savdosini rivojlantirish uchun, transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi transport yo'llarini yaratish, va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shuningdek, JSTga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirish va Yevropa Ittifoqi bilan erkin savdo shartnomalarini tuzish, O'zbekistonning global iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlashga yordam beradi. Eksportni diversifikatsiya qilish, yuqori texnologiyalar va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan strategiyalarni amalga oshirish, mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Importni optimallashtirish va ichki ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali, O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligi ta'minlanadi va tashqi iqtisodiy aloqalar yanada samarali rivojlanadi.

References:

1. Kun.uz <https://kun.uz/news/2024/01/23/ozbekistonning-tashqi-savdosi-asosiy-tendensiyalar>
2. Daryo.uz <https://daryo.uz/2024/11/04/ozbekiston-xitoy-savdo-aylanmasi-2023-yili-14-mlrd-dollariga-yetdi>
3. Gazeta.uz <https://www.gazeta.uz/oz/2024/08/26/trade/>
4. Review.uz <https://review.uz/uz/post/infografika-2023-yil-yakuni-va-2024-yil-tort-oylik-ozbekiston-va-turkiya-ortasidagi-savdo-hajmi>

INNOVATIVE
ACADEMY